

BOLALARDA SPORTCHI QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH UCHUN DASTLABKI QADAMLAR

Muzrapov Bunyod Sunatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, Tabiiy,
ijtimoiy fanlar va Jismoniy madaniyat kafedrasasi assistenti

E-mail: bunyodsunnatovich01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17435885>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

sportchi qobiliyati, jismoniy tarbiya, sport mashqlari, koordinatsiya, tezkorlik, chidamlilik, sog'lom turmush tarzi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktabgacha va boshlang'ich yoshdagi bolalarda sportchi qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni, uning bosqichlari, pedagogik va psixologik omillari tahlil etilgan. Shuningdek, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining ahamiyati, o'yin texnologiyalarining roli va ota-onalar hamda tarbiyachilarning hamkorlikdagi faoliyati yoritilgan.

Kirish. Bugungi kunda jamiyatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bolalarning jismoniy rivojlanishi, sportga bo'lgan qiziqishi va harakat madaniyatini shakllantirish ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli hayoti uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu boisdan, sportchi qobiliyatini erta yoshdan boshlab rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash juda muhimdir.

Asosiy qism. Sportchi qobiliyati tushunchasi va uning ahamiyati. Sportchi qobiliyati – bu bolaning tabiiy jismoniy imkoniyatlari, harakat koordinatsiyasi, tezkorlik, muvozanat, kuch va chidamlilik kabi fazilatlar majmuasidir. Ushbu qobiliyatlar bolalik davrida to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar orqali rivojlanadi.

Sportchi qobiliyatini shakllantirishning dastlabki bosqichlari:

1-bosqich: Qiziqish uyg'otish – bolaning sportga bo'lgan qiziqishini erta yoshdan o'yinlar orqali shakllantirish zarur.

2-bosqich: Oddiy mashqlarni o'rgatish – cho'zilish, tizzani bukish, qo'l va oyoq mashqlari orqali mushaklar faoliyatini uyg'unlashtirish o'rgatiladi.

3-bosqich: Rivojlantiruvchi mashg'ulotlar – sport turlari (futbol, gimnastika, suzish, yengil atletika) elementlari asta-sekin o'rgatiladi.

Tarbiyachi va ota-onalarning roli Bolada sportga muhabbatni shakllantirishda tarbiyachi va ota-onaning o'rne beqiyosdir. Tarbiyachi bolaga individual yondashadi, uning jismoniy imkoniyatlarini hisobga oladi. Ota-ona esa bolani rag'batlantirib, mashg'ulotlar uchun zarur sharoit yaratadi.

O'yin texnologiyalari va interaktiv usullar O'yin orqali o'qitish sportga tayyorlovning eng samarali yo'lidir. Masalan: "Kim tezroq yuguradi?", "To'pni kim uzoqqa uloqtiradi?", "Tepalikdan sakrash musobaqasi" kabi o'yinlar bolalarda raqobat, g'alabaga intilish va jamoaviylik tuyg'usini kuchaytiradi.

Bolalarda sportchi qobiliyatini shakllantirish – bu faqat jismoniy rivojlanish emas, balki shaxsning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladigan uzluksiz pedagogik jarayondir. Dastlabki bosqichlarda bola organizmining o'sish sur'atlari, psixologik tayyorgarligi, emotsional holati va qiziqish doirasi hisobga olinishi lozim. Shuning uchun ham tarbiyachi, murabbiy va ota-onaning hamkorligi ushbu jarayonda hal qiluvchi o'rinni egallaydi.

Sportchi qobiliyatini erta yoshdan rivojlantirish bolalarda nafaqat jismoniy baquvvatlikni, balki irodaviy sifatlarni ham shakllantiradi. Doimiy mashg'ulotlar natijasida bola o'z oldiga maqsad qo'yishni, unga erishish yo'lida qat'iyat bilan harakat qilishni, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaslikni o'rganadi. Bu esa keyinchalik hayotning turli jabhalarida muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi.

Xulosa. Shuningdek, sport faoliyatiga doimiy e'tibor qaratish, sog'lom ovqatlanish, yetarli dam olish, harakat faolligini saqlash kabi omillar bolalarning sog'lom turmush tarzini shakllantiradi. Shu tariqa, sportchi qobiliyatini rivojlantirish jarayoni bolaning jismoniy, aqliy va ma'naviy barkamolligini ta'minlaydigan muhim tarbiyaviy yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

Shu asosda aytish mumkinki, bolalarda sportchi qobiliyatini shakllantirish uchun:

mashg'ulotlarni tizimli va uzluksiz olib borish;

bolani ruhiy va jismoniy jihatdan qo'llab-quvvatlash;

individual yondashuvni qo'llash;

sport faoliyatini ijobiy his-tuyg'ular bilan uyg'unlashtirish zarurdir.

Natijada, bunday yondashuv nafaqat sog'lom, baquvvat, balki irodali, qat'iyatli, maqsadga intiluvchan, ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va ommaviy sportni rivojlantirish to'g'risida"gi PF-5924-son Farmoni.
3. Yo'ldoshev, M., & Tursunov, N. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2019.
4. Rasulov, A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy rivojlanish jarayoni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2015.
6. Shavkatov, A. Bolalar sporti: nazariya va amaliyot. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
7. World Health Organization (WHO). Physical activity and young people: global recommendations on physical activity for health. – Geneva, 2020.
8. UNESCO. Quality Physical Education Guidelines for Policy-Makers. – Paris, 2015.